

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Есен Нұрсулу Ерланқызы¹, Тастанова Әсел Комилжонқызы¹, Заманова Мадина Сулейменовна²

¹Студент университета «Мирас», ²Магистр, преподаватель университета «Мирас»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17446954>

***Аннотация.** В статье рассматриваются даны общие рекомендации по развитию и стабилизации эмоционально-волевой сферы детей с особыми образовательными потребностями, показаны примеры игр и упражнений. Рекомендуются дополнять программы художественными упражнениями: изобразительными, музыкальными, танцевальными, двигательными. Целесообразно также читать детям терапевтические сказки, дополняя их обсуждением эмоций и действий персонажей, рисованием картинок по мотивам сказки и инсценировкой сюжета сказки силами самих детей. Рассматриваются роли персонажей с разными личностными особенностями и моделями реагирования, что позволяет детям обогащать свой эмоциональный опыт, расширять поведенческий репертуар, лучше понимать мотивы и поступки окружающих.*

***Ключевые слова:** Культурные убеждения, идеологический стиль, хаотичные семьи, адаптация, сплоченность.*

Особенности состава семьи, такие как наличие далеких родственников, которые могут и не жить с семьей в одной квартире; семья с родителем-одиночкой; семьи с безработным кормильцем; семьи, у одного из членов которых есть пристрастие к алкоголю или наркотикам, психическое заболевание; семьи, ценности которых длительное время находятся под влиянием умершего члена семьи — все это может влиять на то, насколько хорошо семья справляется с трудностями, связанными с появлением особого ребенка. Исследований, подтверждающих это, немного.

Культурные убеждения — возможно, самый статичный компонент семейной структуры и может играть важную роль в формировании ее идеологии, паттернов взаимодействия и приоритетов функционирования. На культурный стиль могут влиять этнические, расовые или религиозные факторы, а также социоэкономический статус[1].

Идеологический стиль основывается на семейных верованиях, ценностях и стратегиях совладания (coping behaviors), и также зависит от культурных убеждений. Например, в еврейской семье высоко ценится интеллектуальное развитие, служащее инструментом достижения высокого социального статуса и преодоления дискриминации. Поэтому поступление в колледж в такой семье очень желательно. Напротив, в итальянской семье высшей ценностью является близость членов семьи и привязанность, поэтому поступление в колледж — угроза целостности и сплоченности. Хотя реакция семьи на появление особого ребенка может быть обусловлена идеологическим стилем, может быть верно и обратное, то есть что появление особого ребенка изменит ценности семьи. Когда рождается особый ребенок, семья должна не просто отреагировать на это

событие, но также встретиться лицом к лицу со своими убеждениями относительно людей с особыми потребностями. Появление врожденного дефекта не зависит от расы, субкультуры и социоэкономического статуса, поэтому особый ребенок может появиться и в догматичной семье с предрассудками. В этом случае семья должна столкнуться с вопросом о том, что в действительности ребенок значит для членов семьи. Кроме того, члены семьи должны уяснить свои убеждения в отношении меньшинств, в том числе лиц с особыми потребностями. Рождение особого ребенка в таком случае становится двойным шоком для семьи.

Идеологический стиль влияет на механизмы совладания в семье. Совладание понимается как любой ответ, организованный для снижения уровня стресса. Совладание может направить семью по пути изменения ситуации или изменения воспринимаемого значения ситуации[2].

Интервальные включают пассивную оценку (проблема решится сама собой через некоторое время) и рефрейминг (изменение отношения, установка конструктивно жить в сложившейся ситуации), экстернальные включают социальную поддержку (возможность использовать семейные и внесемейные ресурсы), духовную поддержку (использование духовных объяснений, совета священника) и формальную поддержку (использование ресурсов сообщества и профессионалов).

Семейное взаимодействие не ограничивается идеей взаимовлияния членов семьи друг на друга. Авторы разбирают четыре аспекта семейного взаимодействия: подсистемы, сплоченность, адаптация и коммуникация.

В семье существует четыре подсистемы: супружеская, родительская (родитель и ребенок), подсистема сиблингов, экстрасемейная (расширенная семья, друзья, специалисты и т.д.). Конкретное устройство подсистем определяется структурными характеристиками семьи и текущей стадией жизненного цикла семьи. Специалисты должны быть осторожны при вмешательстве в подсистему. Вмешательство, призванное усилить связь матери и ее особого ребенка, может иметь последствия для ее отношений с супругом и другими детьми. Стратегии должны быть определены с учетом контекста других подсистем, чтобы решение одних проблем не влекло за собой появление других. Возможно, такие трудности могут быть сведены к минимуму за счет включения других членов, а не исключения, когда появляются проблемы, и за счет предварительного обсуждения цели и ожидаемого результата конкретного вмешательства. Важную роль в описании семейной структуры и взаимодействия заняла циркулярная модель Олсона. В соответствии с моделью, семейную систему можно описать по двум основным параметрам: сплоченность (cohesion) и адаптация (adaptability). Обе шкалы представляют собой континуумы, каждый из которых поделен на 4 уровня. Для сплоченности это: разобщенный, отдельный, связанный, сцепленный уровни. Для адаптации: ригидный, структурный, гибкий, хаотичный. Центральные уровни считаются более адекватными, тогда как крайние уровни—проблемными. Считается также, что семьи, относящиеся к центральным уровням по обоим параметрам, функционируют эффективно и обладают сбалансированной структурой. Семьи, которые по одному параметру относятся к крайнему уровню, являются среднесбалансированными и находятся в зоне риска появления проблем.

Сплоченность представляет собой континуум, крайними точками которого являются спутанность (enmeshment) и разобщенность (disengagement). Чрезмерно спутанные семьи имеют слабые границы между подсистемами, их члены могут быть охарактеризованы как чрезмерно вовлеченные и гиперпротектирующие. В таких семьях возникает трудность в появлении чувства индивидуальности. Гиперпротектирующие семьи могут оказывать вредный эффект на особого ребенка[3]. Такие семьи могут испытывать сильную тревогу при сепарации и, следовательно, могут препятствовать участию ребенка в деятельности, способствующей взрослению. Разобщенные семьи, наоборот, имеют чересчур жесткие границы между подсистемами. Применительно к семье с особым ребенком, взаимодействие в таких семьях может быть охарактеризовано как недостаточное вмешательство. Авторы описывают две ситуации, иллюстрирующие разобщенность. Первая, в которой отец отрицает дефект ребенка и отстраняется от супружеского и родительского взаимодействия. Вторая, в которой прародители отвергают особого ребенка, таким образом порождая напряженность. Успешно функционирующие семьи (раздельный и связанный уровни) характеризуются балансом между близостью и автономностью членов семьи. В таких семьях границы между подсистемами четко определены, а члены чувствуют одновременно тесную связь и чувство автономии.

Адаптация характеризует способность семьи изменяться в ответ на стрессовую ситуацию. Ригидные семьи (один полюс континуума) не могут изменяться в ответ на стресс, а хаотичные характеризуются нестабильностью и постоянными изменениями. Изначально ригидная семья будет иметь трудности в приспособлении к уходу за ребенком с отклонениями в развитии. Например, ригидная роль отца — зарабатывать деньги — не позволит ему помогать с домашними заботами или участвовать в женской работе по уходу за ребенком, возлагая все заботы на мать. Мать, таким образом, вкладывает всю свою энергию в заботу о ребенке, не оставляя времени для других детей и мужа, а также для общения с другими людьми. Такая семья рискует оказаться изолированной и дисфункциональной. У хаотичной семьи (другой полюс континуума) мало правил, а те, которые есть, часто меняются[4]. В такой семье нет лидера, обычно бывают бесконечные переговоры и частые смены ролей. Такие семьи могут испытывать трудности в адекватном удовлетворении особых потребностей ребенка. Хаотичные семьи часто меняются от чувства близости и спутанности до дистанцированности и враждебности. Семьи, которые взаимодействуют функционально (уровни адаптации структурный или гибкий), поддерживают баланс, когда возникает изменение, между эмоциональной близостью и автономностью, между реакцией на изменение и чувством стабильности, между стабильной и беспорядочной коммуникацией.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мишина Т. Н. Психологические основы формирования семьи : монография / Т. М. Мишина. — Пятигорск: Рекламно-информационное агентство на КМВ, 2015.
2. Николе М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы. — М.: Эксмо, 2004. Оригинальное издание: Nichols M., Schwartz R. Family therapy. Concepts and Methods. Fifth Edition. Pearson Education Inc., 2001.
3. Черников А.В. Системная семейная психотерапия: Интегративная модель диагностики. — М.: Класс, 2001

4. Варга А. Я. Системная семейная психотерапия. Введение в системную семейную психотерапию. Краткий лекционный курс. — СПб: Речь, 2001